

**PRÁTICAS DE LETRAMENTO MATEMÁTICO NO 6º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO EM UMA ESCOLA PÚBLICA
ESTADUAL EM RIO PRETO DA EVA, AMAZONAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.17073991

Maria Ester Teixeira Da Rocha Torres

*Licenciada em Pedagogia, Especialista em Educação Infantil, Especialista em
Educação de Jovens e Adultos, Mestra em Ciências da Educação pela
Universidad de La Integración de Las Américas.*

RESUMO

Este artigo tem como objetivo compreender e refletir sobre as práticas pedagógicas relacionadas ao letramento matemático no 6º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública estadual localizada no município de Rio Preto da Eva, no estado do Amazonas. A pesquisa, de natureza qualitativa e orientada pela abordagem etnográfica, foi realizada com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Raimundo Paz, em Rio Preto da Eva/AM. Utilizou-se observações de aulas, entrevistas com professores e análise de documentos escolares, com foco na compreensão das práticas docentes e das interações que envolvem o letramento matemático no cotidiano escolar. Os dados evidenciam que, embora existam tentativas de contextualizar o ensino da matemática, prevalecem práticas tradicionais centradas na repetição mecânica de exercícios, com pouca articulação ao cotidiano dos estudantes. Constatou-se, ainda, a carência de formação continuada específica e de recursos pedagógicos que favoreçam uma abordagem mais crítica e significativa do conteúdo. Dessa forma, reforça-se a necessidade de repensar as estratégias didáticas, valorizando metodologias que promovam o letramento matemático como ferramenta para a cidadania e a participação ativa na sociedade.

Palavras-chave: Letramento Matemático. Ensino de Matemática. Escola Pública. Educação Básica.

ABSTRACT

This article aims to understand and reflect on pedagogical practices related to mathematical literacy in the 6th grade of Elementary School, in a public school located in the municipality of Rio Preto da Eva, in the state of Amazonas, Brazil. The research, qualitative in nature and guided by an ethnographic approach, was conducted with a 6th-grade class at Escola Estadual Raimundo Paz. The study involved classroom observations, interviews with mathematics teachers, and the analysis of school documents, focusing on understanding teaching practices and interactions related to mathematical literacy in the school context. The findings indicate that, although there are efforts to contextualize mathematics teaching, traditional practices centered on mechanical repetition of exercises still prevail, with limited connection to students' daily

experiences. The study also identified a lack of specific continuing education and pedagogical resources to support a more critical and meaningful approach to content. Thus, it reinforces the need to rethink teaching strategies, promoting methodologies that foster mathematical literacy as a tool for citizenship and active participation in society.

Keywords: Mathematical Literacy. Mathematics Education. Public School. Basic Education.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o debate sobre o ensino da matemática na Educação Básica tem sido ampliado, sobretudo a partir da compreensão de que não basta ensinar conteúdos formais e abstratos: é preciso garantir que os estudantes saibam utilizar esses conhecimentos de maneira significativa em suas vidas. Nesse contexto, surge a importância do letramento matemático, entendido como a capacidade de interpretar, argumentar, resolver problemas e tomar decisões a partir de conhecimentos matemáticos inseridos em situações reais.

A relevância deste estudo está em analisar como o letramento matemático tem sido promovido em uma escola pública do município de Rio Preto da Eva, no Amazonas, especialmente no 6º ano do Ensino Fundamental – etapa crucial de transição entre os anos iniciais e finais da Educação Básica, em que os desafios de aprendizagem se tornam mais evidentes.

A escolha do tema se justifica pela necessidade de repensar práticas pedagógicas que muitas vezes ainda seguem um modelo tradicional e descontextualizado, afastando o estudante da compreensão funcional da matemática. Investigar essas práticas pode contribuir para a construção de caminhos que favoreçam uma aprendizagem mais crítica, ativa e próxima da realidade dos alunos.

2. A MATEMÁTICA NO ADVENTO DA MODERNIDADE

No decorrer do século XX, especialmente na década de 1960, observou-se uma transformação significativa nos currículos de Matemática em diversos países, incluindo o Brasil, que será abordado com maior detalhe adiante. Esse movimento, comumente denominado Matemática Moderna ou Nova Matemática, representou uma

reestruturação internacional sem precedentes no ensino da disciplina, impactando sistemas educacionais variados ao redor do mundo (GOMES, 2018).

Na mesma época, em São Paulo, sob a liderança de Osvaldo Sangiorgi, foi fundado o Grupo de Estudos de Educação Matemática (GREEM). Posteriormente, surgiram o GREEMPA, em Porto Alegre, e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GPEM), no Rio de Janeiro. Os estudiosos envolvidos nessa reformulação pedagógica destacavam a teoria dos conjuntos como o conceito matemático central e mais enfatizado na nova abordagem curricular.

A expectativa era que a teoria dos conjuntos fosse incorporada ao currículo desde os primeiros anos do ensino fundamental até a educação superior. Conforme apontado por Castrucci (1969, p. 34), em sua obra *Elementos de Teoria dos Conjuntos*, “essas noções básicas devem ser introduzidas desde os níveis iniciais da matemática, para que a unidade da ciência matemática, antes segmentada em compartimentos estanques, seja perceptível para os estudantes o quanto antes”.

Os proponentes da Matemática Moderna defendiam que o enfoque na teoria dos conjuntos era essencial, visto que esse conceito é fundamental para a disciplina e serve como uma ferramenta eficaz para integrar diferentes áreas da matemática, que historicamente, até o século XIX e início do XX, estavam fragmentadas entre aritmética, álgebra e geometria. Além disso, acreditava-se que a utilização da teoria dos conjuntos possibilitaria uma renovação completa do ensino matemático, tornando-o mais acessível e significativo, inclusive para alunos com maiores dificuldades na aprendizagem.

Esse movimento também propôs o desenvolvimento de determinados conceitos por meio do estudo das estruturas algébricas, entendendo que o ensino da Matemática baseado nessas estruturas poderia evitar interpretações equivocadas por parte dos estudantes. Contudo, a ideia de estrutura matemática foi menos explorada e menos incorporada ao currículo do ensino fundamental e médio, especialmente em temas como teoria dos conjuntos, estruturas fundamentais da Matemática (algébrica, topológica e de ordem) e lógica, entre outros.

No Brasil, o ensino da Matemática já era difundido nas escolas secundárias por meio de coleções de livros didáticos, muito antes da introdução formal da Matemática Moderna no país. Por exemplo, em 1963, o livro didático *Matemática – Curso Ginásial* já estava em sua 115ª edição, demonstrando sua ampla circulação (PINTO, 2007). Cabe destacar que o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática

(GEPEM), fundado em 1976, é reconhecido como um dos pioneiros no campo da educação matemática no Brasil, tendo impulsionado a melhoria do ensino da disciplina por meio da publicação semestral de boletins que agregam educadores comprometidos com essa causa (disponível em: www.gepem.org/, acesso em 23 de março de 2023).

As críticas ao Movimento da Matemática Moderna no Brasil emergiram na década de 1970, inclusive por meio de artigos escritos pelo próprio Osvaldo Sangiorgi e publicados no jornal *O Estado de São Paulo*. Nesses textos, Sangiorgi reconheceu os erros e exageros cometidos durante a implementação do movimento. Após a promulgação da Lei nº 5.692/71, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, surgiram também no país muitas críticas em relação à aceleração excessiva das mudanças introduzidas em nome da Matemática Moderna.

Embora o movimento não tenha atingido plenamente os resultados esperados, não se pode negar que ele provocou uma transformação no modo de pensar o ensino da Matemática. Algumas mudanças foram duradouras e positivas, destacando-se, entre elas, a inovação nos estilos de aula e na abordagem pedagógica.

2.1. A evolução da matemática como disciplina escolar

Ao longo do século XX, a Matemática passou por significativa valorização no contexto escolar, porém permaneceu, em muitos casos, distante da realidade dos estudantes. Diante disso, aumentaram as dificuldades enfrentadas pelos alunos, o rendimento escolar declinou, e a disciplina tornou-se frequentemente apontada como a mais complexa e uma das principais causas de reprovação. Assim, tornou-se urgente que o ensino da Matemática volte-se para a formação do cidadão, considerando que a matemática é cada vez mais presente nas situações cotidianas.

Nos anos 1970, emergiu o movimento de Educação Matemática, que contou com a participação de professores e pesquisadores de diversas partes do mundo. Esse movimento buscava aprimorar o ensino da disciplina, promovendo uma abordagem mais próxima da experiência dos estudantes e valorizando a bagagem cultural e os conhecimentos prévios que eles trazem de seus contextos familiares, aproximando-se das contribuições da Psicopedagogia.

Na segunda metade da década de 1990, especificamente em 1997 e 1998, o Brasil lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para as séries iniciais e

finais do Ensino Fundamental. O capítulo dedicado à Matemática foi elaborado por especialistas ligados ao Movimento de Educação Matemática brasileiro, que destacaram a importância de enxergar a matemática não apenas como um conjunto de pré-requisitos para estudos futuros, mas como componente fundamental para a formação cidadã.

O ensino da matemática, segundo esses parâmetros, deve valorizar o conhecimento informal dos alunos — aquele adquirido no convívio familiar e nas situações cotidianas, como realizar contas práticas. Esse enfoque possibilita a exploração de diferentes estratégias para a resolução de problemas variados. É imprescindível que o professor compreenda a natureza e os significados socioculturais e científicos dos conceitos matemáticos, pois essa compreensão possibilita vislumbrar a função social de cada conteúdo e orienta a construção da prática pedagógica em sala de aula (MATEMÁTICA, vol. 1, 1997, p. 234).

A proposta dessa mudança curricular buscava despertar o interesse dos alunos pela disciplina, demandando do professor a adoção de novas metodologias pautadas em experiências e descobertas significativas. Tais estratégias têm como eixo central a construção do conhecimento a partir de situações desafiadoras e estimulantes.

Conforme os PCNs (1997), o papel do professor é mediar o processo de ensino-aprendizagem, promovendo atividades que incentivem os estudantes a resolver problemas e aprender a partir do contato com o meio social em que vivem. Para isso, recomenda-se o uso diversificado de materiais didáticos, aliados a uma abordagem transversal e colaborativa, que torne a aprendizagem mais eficaz e contextualizada, evitando um ensino artificial. “Como incentivador da aprendizagem, o professor estimula a cooperação entre alunos, tão importante quanto a própria interação adulto/criança” (PCNs - MATEMÁTICA, 1997, p. 41).

A aprendizagem dos conteúdos matemáticos torna-se mais eficaz quando o estudante é estimulado a criar, questionar e ampliar suas ideias. Nessa perspectiva, a interação professor-aluno e a troca de experiências entre os próprios alunos, que se auxiliam mutuamente na resolução de atividades, revelam-se fundamentais. A mudança proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) compreende a Matemática, assim como as demais ciências, como um campo de conhecimento em constante construção e reconstrução histórica, evitando a apresentação dos conteúdos como verdades absolutas e imutáveis.

Os PCNs (1997, p. 125) orientam o ensino da Matemática enfatizando que a atividade matemática escolar não consiste em observar fatos prontos e definitivos, mas sim na construção e apropriação do conhecimento pelo aluno, que utilizará esse saber para compreender e transformar a realidade que o cerca. Nesse processo, destacam-se dois aspectos essenciais: o primeiro é a relação entre as observações do mundo real e suas representações (como esquemas, tabelas e figuras); o segundo consiste na conexão dessas representações com os princípios e conceitos matemáticos. A comunicação assume papel central, devendo ser estimulada para que o aluno possa “falar” e “escrever” sobre Matemática, trabalhar com representações gráficas, desenhos e construções, além de aprender a organizar e interpretar dados.

A aprendizagem matemática está intrinsecamente ligada à compreensão, ou seja, à apreensão do significado dos objetos ou acontecimentos, que pressupõe a percepção de suas relações com outros elementos. Por isso, a fragmentação rígida dos conteúdos em compartimentos estanques e a sua apresentação em sequência linear devem ser substituídas por uma abordagem que valorize e destaque as conexões entre temas. O significado da Matemática para o aluno resulta das ligações que ele estabelece entre a disciplina, outras áreas do conhecimento e seu cotidiano, bem como entre os diversos tópicos matemáticos.

A seleção e organização dos conteúdos não deve considerar apenas a lógica interna da Matemática, mas também sua relevância social e contribuição para o desenvolvimento intelectual do estudante. O conhecimento matemático deve ser apresentado como historicamente construído e em constante evolução. O contexto histórico possibilita compreender a Matemática em suas dimensões filosófica, científica e social, ajudando a situá-la em seu papel no mundo.

A questão principal destacada pelos parâmetros refere-se à necessidade de trazer a Matemática para a realidade do aluno. Entretanto, há um equívoco comum na interpretação dessa ideia. Facilitar o ensino da Matemática não significa simplesmente reduzi-la à realidade imediata do aluno para simplificar o processo de aprendizagem.

O verdadeiro desafio está em descobrir as relações subjacentes na realidade e representá-las mentalmente, permitindo ao estudante captar os significados e sentidos presentes nela. É essa abordagem que justifica o esforço de aproximar o ensino da Matemática da realidade do aluno, sem desconsiderar sua complexidade e profundidade.

2.2. A Etnomatemática e as Novas Abordagens no Ensino e Aprendizagem da Matemática

Na busca por superar tanto a visão tradicional quanto a proposta da Matemática Moderna, as reformas educacionais ocorridas globalmente na década de 1980 suscitaram diversas reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Essas discussões destacam, principalmente, a importância dos fatores culturais — como idioma, costumes e modos de vida — no desenvolvimento dessa disciplina. É nesse contexto que emerge o conceito de Etnomatemática, constituindo-se como um campo que articula essas inquietações.

A Etnomatemática, proposta inicialmente pelo professor Ubiratan D’Ambrósio na década de 1970, configura-se como um programa de pesquisa e ensino que vem sendo adotado por numerosos estudiosos da área de Educação Matemática. Por meio de investigações etnográficas realizadas em aldeias indígenas, comunidades africanas, assentamentos de trabalhadores rurais sem-terra e grupos socialmente marginalizados, esses pesquisadores têm contribuído significativamente para o fortalecimento e a consolidação dessa área de conhecimento.

A figura abaixo ilustra alguns desses contextos de estudo, evidenciando a diversidade cultural que fundamenta as práticas e saberes matemáticos incorporados na Etnomatemática.

Figura 1: Explicando significado da etnomatemática.

Fonte: D’Ambrósio, 2002.

Conforme destacado pelo autor, o aluno é capaz de integrar situações novas às suas experiências prévias, adaptando esses conhecimentos às novas circunstâncias e ampliando assim suas práticas e saberes. “Graças a um elaborado sistema de comunicação, as maneiras e modos de lidar com situações vão sendo compartilhadas, transmitidas e difundidas” (D’AMBROSIO, 2007, p. 32).

O indivíduo constrói conhecimento e manifesta comportamentos que refletem esse saber, o qual, por sua vez, se modifica conforme os resultados dessas ações e as necessidades emergentes. Nesse sentido, o processo de geração de conhecimento por cada pessoa, a partir da realidade que a cerca, ocorre simultaneamente em outros indivíduos, ainda que cada um perceba e interprete a realidade de maneira distinta. As informações recebidas por cada indivíduo são singulares e processadas de formas diversas, o que resulta em comportamentos e conhecimentos diferenciados, muitas vezes até conflitantes.

Para D’Ambrósio (2007), o papel do professor é o de mediador da aprendizagem, responsável por dar início ao processo educativo. Essa atuação não segue um modelo linear cartesiano, mas sim um dinamismo que visa estimular e manter a motivação dos alunos.

Figura 2: Etnomatemática como zona de confluência.

Fonte: Polegati (S.d).

Nesse contexto, a Etnomatemática pode ser compreendida como um dispositivo regulador e ordenador, conceito que a autora denomina de governo multicultural. Isso porque ela agrega, combina, define e seleciona uma diversidade heterogênea de práticas, procedimentos e técnicas próprias de determinados grupos sociais, fazendo com que os resultados originados desses elementos se transformem em formas específicas de governar.

Sob essa perspectiva, Breda (2011, p. 52) concebe a Etnomatemática como uma configuração interdisciplinar que, além da Matemática, integra outras áreas do conhecimento, tais como Filosofia, Sociologia, Psicologia, Língua Materna e Antropologia — campos que igualmente sustentam a Educação. Para esse autor, a Etnomatemática transcende a mera técnica de explicar e conhecer os saberes matemáticos presentes nos diferentes contextos culturais, abrindo caminho para uma abordagem mais singular e abrangente.

No que tange à Matemática, esta envolve conceitos que permeiam as experiências cotidianas dos indivíduos, presentes em leituras numéricas diárias como a visualização de placas de veículos, números telefônicos, preços em produtos, registros de pagamento de contas (água, energia elétrica), identificação de ônibus, entre outras situações. Essas vivências exercem um papel desafiador e estimulante, fomentando o interesse dos aprendizes e favorecendo a construção de conhecimentos matemáticos significativos, que estabelecem uma relação estreita e contextualizada com o ambiente em que estão inseridos.

2.3. A alfabetização matemática e o letramento

Entende-se a alfabetização como o processo pelo qual a criança passa a dominar a leitura e a escrita, indo além disso, ao apropriar-se do sistema alfabético de escrita. Nesse sentido, reconhece-se a contribuição do ensino da Matemática no processo de alfabetização, especialmente quando considerada sob a perspectiva do letramento.

De fato, grande parte das formas como organizamos, descrevemos, apreciamos e analisamos o mundo está marcada por processos e recursos relacionados à quantificação, ordenação, medição e organização do espaço e das formas presentes no desenvolvimento dos grupos sociais. Portanto, a compreensão dos textos que lemos e a eficácia dos textos que produzimos dependem também dos conhecimentos que desenvolvemos acerca desses processos, recursos, representações e critérios adotados para quantificar e operar com quantidades, medir, ordenar, orientar-se e organizar-se no espaço, bem como para apreciar, classificar e combinar formas. Isso ocorre porque os textos refletem a maneira como seus autores se relacionam com o mundo — um mundo profundamente marcado por esses

processos e critérios associados ao que chamamos Matemática (BRASIL, 2014, p. 29).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) destacam que o professor deve considerar a história de vida dos alunos para compreender os saberes que eles já possuem antes de ingressar na escola, levando em conta os conhecimentos prévios sobre determinado conteúdo, bem como suas condições sociológicas, psicológicas e culturais. A concepção do educador acerca da Matemática deve ser clara e refletida em sua prática pedagógica, incluindo as escolhas didáticas, os conteúdos selecionados, os objetivos estabelecidos, as avaliações e as metodologias utilizadas, que estão todas interligadas.

Na perspectiva de Danyluk (2015), relativa ao processo de ler e escrever a Matemática — a alfabetização matemática — é fundamental que o docente considere os conhecimentos prévios do aluno como base para sua ação pedagógica.

Segundo Souza (2010, p. 11), a alfabetização matemática consiste no processo pelo qual o aluno aprende a ler e a escrever a linguagem própria da Matemática, compreendendo e interpretando os sinais, símbolos e signos que representam as ideias fundamentais da disciplina, além de se expressar por meio desses elementos. Esse processo ocorre principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, quando o estudante tem seus primeiros contatos com a Matemática formal, e deve estar intimamente ligado à alfabetização na língua materna, visto que ambas são ferramentas essenciais para a compreensão da realidade.

Nesse sentido, é fundamental que o professor identifique o que seus alunos já conhecem sobre noções e conceitos matemáticos, para ajudá-los a compreender, interpretar, comunicar e transformar o conteúdo que encontram na Matemática. Cabe ao educador oferecer condições para que os estudantes atribuam sentido ao discurso matemático.

Conforme afirmam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997), durante o processo de aprendizagem escolar o erro é inevitável e deve ser encarado como uma etapa importante na busca pelo acerto e na construção do conhecimento. O aluno, ao tentar encontrar respostas, vai gradualmente construindo e compreendendo a lógica necessária para alcançar os resultados. Por isso, é fundamental que haja diálogo para entender o raciocínio do estudante.

Cabe ao professor identificar e sinalizar as pistas que permitam ao aluno perceber os próprios erros, auxiliando-o nesse processo. Quando o docente detecta

uma falha e planeja uma intervenção adequada para que o aluno possa revisar o percurso realizado, promove uma compreensão mais profunda. Contudo, se todos os erros forem tratados da mesma forma, apenas com a intenção de correção, isso poderá ser útil para alguns alunos — quando a explicação esclarece dúvidas específicas —, mas muitos outros provavelmente continuarão sem compreender e sem condições de expressar a situação corretamente (BRASIL, 1997, p. 41).

A alfabetização deve ser significativa, sobretudo quando se trata da Matemática, uma vez que é necessário superar modelos tradicionais e retrógrados ainda presentes nas práticas pedagógicas dessa disciplina. Entende-se como relevante oferecer a linguagem matemática de modo que ela seja apropriada e utilizada pelos sujeitos como parte de sua leitura de mundo e também como instrumento de intervenção social.

Para tanto, é preciso adotar um pensar e um agir pedagógico orientado para o letramento. Contudo, é importante compreender que o letramento não se limita ao estado de saber um grupo social ou um indivíduo, mas envolve também aspectos culturais, políticos, sociais, cognitivos, psíquicos, linguísticos e econômicos relacionados à apropriação da escrita.

No desenvolvimento do letramento matemático, torna-se necessário seguir processos específicos, conforme ilustra a Figura 3, que apresenta um diagrama-modelo para esse tipo de letramento.

Figura 3: Modelo letramento matemático.

Fonte: BRASIL (2016).

A figura 3, mostra que o letramento matemático deve ser elaborado em um problema no contexto real. Nesse refletir, entende-se letramento como inserção e participação na cultura escrita pelos indivíduos utilizando-se de práticas sociais e culturais, escolhendo para si o que julgar mais importante. O letramento sugere a vontade de ir além da decodificação de símbolos, e sim obter a leitura/escrita como função social.

A UNESCO (2016, p. 14) enfatiza que o letramento matemático deve capacitar os indivíduos a fazer escolhas racionais, baseadas na compreensão, modelagem, previsão e controle dos efeitos em situações novas, muitas vezes marcadas pela incerteza. Por isso, é essencial que, durante a educação básica em Matemática, os alunos sejam gradualmente expostos à complexidade do mundo numérico contemporâneo, aprendendo a se relacionar e atuar nesse universo, familiarizando-se com a diversidade de modos de representação presentes. Além disso, destaca a importância de que os estudantes se familiarizem progressivamente com o pensamento probabilístico e estatístico, ferramentas necessárias para compreender fenômenos científicos e sociais que envolvem risco e incerteza.

Essas considerações reforçam a importância da Matemática enquanto ciência que habilita as pessoas a realizar julgamentos fundamentados, resolver problemas, aplicar operações com destreza, compreender conceitos e reconhecer dados e procedimentos matemáticos. A articulação desses aspectos é fundamental para que a Matemática seja entendida como ciência exata. Diante disso, conclui-se que é indispensável uma educação matemática que integre a alfabetização e o letramento matemático, de forma que a alfabetização incorpore a experiência social e prática que o letramento exige.

Sendo assim, para tentar distanciar minimamente estes dois conceitos, compartilharemos da ideia de Fonseca (2009, p.47), ao afirmar que: O uso do termo letramento se deu pela necessidade de distinguir o discurso sobre a compreensão da alfabetização como uma tecnologia de aquisição do código de registro escrito da língua; de entender o letramento como aquisição desse código; e de caracterizar a leitura e a escrita como práticas sociais que se dão por meio de uma cultura escrita.

Na explicação do autor, o domínio de conhecimentos nas suas experiências práticas, visa capacitar os estudantes a usar suas habilidades em seu contexto de vida. Em se tratando de matemática, deve estar presente cotidianamente nas leituras numéricas diárias como: visualização de placas de carros, de números telefônicos, de

preços em produtos, de registros de pagamentos como contas de água, luz, da identificação de ônibus, entre outras visualizações.

Dessa forma, tais estímulos atuam como desafios que despertam e fortalecem o interesse dos alunos na construção do conhecimento matemático, estabelecendo conexões significativas com o espaço em que vivem.

De acordo com os materiais do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), é fundamental superar o ensino de Matemática restrito à simples decodificação de números e à execução das quatro operações básicas. É necessário ampliar essa abordagem para incluir a interpretação e o uso da Matemática como instrumento para a compreensão do mundo, ou seja, sob a perspectiva do letramento matemático (BRASIL, 2015).

Nesse sentido, o letramento matemático se apresenta como uma possibilidade para romper com um modelo de ensino puramente reprodutivista, incentivando o aluno a assumir um papel ativo em seu processo de aprendizagem. Isso envolve a resolução de problemas, a reflexão sobre diferentes soluções possíveis, e a articulação dos conhecimentos matemáticos com situações do cotidiano. Para que esse processo ocorra de forma efetiva, é essencial que a prática pedagógica seja contextualizada, promovendo uma aproximação entre o currículo formal e os saberes construídos pelos alunos em suas experiências diárias.

Nesse cenário, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância da utilização de representações gráficas, orais e escritas dos conteúdos matemáticos para favorecer o desenvolvimento do pensamento dos estudantes (BRASIL, 2017). Ao referenciar a Matriz PISA 2012, a BNCC ressalta que as competências matemáticas envolvem a capacidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Essas habilidades são fundamentais para que os alunos possam formular conjecturas, resolver problemas em diversos contextos, e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O letramento matemático, portanto, assegura que os estudantes reconheçam a importância dos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, além de promover o entendimento da Matemática como um jogo intelectual que estimula o raciocínio lógico e crítico (BRASIL, 2017, p. 264).

Assim, entende-se que a alfabetização matemática, associada ao letramento matemático, requer uma prática educativa que transcenda o simples embasamento teórico, expressando-se na prática pedagógica efetiva (MARTINS, 2013). Defende-se

que a escola, enquanto espaço de síntese dialética, é o local onde essa prática alfabetizadora deve ser construída, possibilitando aprendizagens coletivas por meio das relações sociais que se desenvolvem nesses ambientes.

Essas relações sociais têm um caráter duplo: material, pois ocorrem nas ações concretas relacionadas à produção da vida das pessoas; e social, pois são realizadas coletivamente, configurando um espaço de interação e construção conjunta do conhecimento.

A introdução de um vocabulário específico já nas primeiras séries do ensino fundamental pode ser benéfica, desde que exista uma real necessidade para seu uso. É fundamental que todas as expressões e termos apresentados aos alunos estejam carregados de significado, evitando o uso de conceitos sem sentido para eles. Tradicionalmente, o ensino da Matemática não tem valorizado adequadamente a linguagem em suas múltiplas formas — oral, escrita e visual — concentrando-se predominantemente nos códigos escritos. Nem o desenvolvimento da linguagem nem a formação de conceitos têm se beneficiado de um vocabulário restrito, básico e específico.

Ao ingressar na escola, a criança já possui uma linguagem oral desenvolvida, porém ainda não domina a escrita. No entanto, espera-se que ela passe a escrever utilizando a linguagem simbólica da Matemática, sem que lhe seja dada a oportunidade de construir suas expressões e noções matemáticas inicialmente por meio da linguagem natural, em formas descritivas que possam substituir, temporariamente, os termos matemáticos e a complexidade dos símbolos. Essa prática negligencia o fato de que o pensamento ocorre primeiramente por meio de palavras, e não de símbolos, e que o processo de aprendizagem deve contemplar a experimentação com materiais concretos antes da verbalização — tanto oral quanto escrita —, para então avançar para a linguagem simbólica (FERNANDES, 2018).

Os desafios na aprendizagem da Matemática como forma de comunicação são distintos daqueles enfrentados na aquisição da língua materna. A linguagem matemática não é adquirida naturalmente, não está presente no cotidiano constante e requer ser apreendida e praticada em diversos contextos. A linguagem aritmética, que estrutura a aritmética escrita, assim como a leitura e interpretação de seus símbolos (+, -, x, =, etc.), está organizada dentro de um sistema notacional próprio da Matemática. As operações obedecem a regras específicas (por exemplo, $5 + 7 = z$, e

não $5 + z = 7$), o que torna seu entendimento complexo, exigindo habilidade tanto na execução das operações quanto na compreensão dos símbolos que as representam.

No contexto social em que vivemos, estamos cercados por objetos, formas, desenhos e transformações geométricas que estão cada vez mais presentes e acessíveis em nossas experiências cotidianas, culturais e tecnológicas.

Desde os primeiros anos de vida, estamos em contato com as formas dos objetos e, inseridos em um mundo tridimensional, desenvolvemos gradualmente a consciência desse espaço, do qual também fazemos parte enquanto objetos. Esse conhecimento inicial, conhecido como intuição geométrica, constitui a porta de entrada para o estudo da geometria.

A intuição geométrica, que permite a aquisição de conhecimentos sobre o espaço real, está diretamente relacionada à percepção espacial. Esta desempenha papel fundamental na aprendizagem da geometria, possibilitando o reconhecimento de formas, propriedades, transformações e relações espaciais, de maneira análoga à compreensão de um texto escrito.

Um dos maiores desafios na aprendizagem da Matemática ocorre quando as letras passam a substituir os números, momento em que os elementos básicos da disciplina, antes representados por objetos concretos ou números, são substituídos por letras que assumem papéis diversos, como incógnitas, parâmetros ou variáveis.

No cotidiano, uma forma comum de comunicação é a linguagem gráfica, expressa por meio de tabelas, diagramas, gráficos e esboços. Essa linguagem possibilita a tradução de informações em diferentes áreas do conhecimento, facilitando a interpretação e análise crítica de dados.

Assim, a Matemática assume o papel de uma forma especial de comunicação — poderosa, precisa e sem ambiguidades — que, por meio dos diversos meios de comunicação, revela-se muito mais dinâmica do que aquela usualmente praticada no sistema educacional.

No contexto escolar, esse ponto crítico torna-se evidente a partir da 6ª série do Ensino Fundamental, com a introdução do estudo da álgebra. Conforme apontado nas discussões dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997), a álgebra elementar ganhou relevância nos novos currículos não apenas por sua importância intrínseca e suas conexões com a geometria, aritmética, estudo de funções e outras áreas, mas também devido às especificidades e dificuldades que permeiam seu ensino-aprendizagem.

Os principais tópicos da álgebra elementar envolvem variáveis, expressões algébricas, operações com essas expressões, resolução de equações, inequações e sistemas de equações. Esses conteúdos estão associados a métodos e regras algébricas específicos, que em parte derivam, mas também diferem significativamente das operações aritméticas já conhecidas pelos alunos. A manifestação dessa disciplina ocorre por meio do simbolismo algébrico.

A história da notação simbólica da álgebra é longa e complexa, tendo evoluído desde a ausência de letras, passando pelo uso de palavras e suas abreviações para representar incógnitas, até o emprego das letras como símbolos para incógnitas e constantes.

A capacidade de representar um conjunto de valores por meio de uma única letra e manipulá-los de forma simplificada é o que confere grande utilidade à álgebra, embora essa vantagem nem sempre seja plenamente compreendida pelos alunos. Para assimilar o significado dos símbolos, é necessário que se estabeleça uma relação dupla entre as situações concretas e suas representações algébricas: situação concreta \leftrightarrow expressão algébrica.

É importante salientar que muitos dos símbolos presentes na álgebra também são utilizados na aritmética, embora possuam naturezas distintas que demandam abordagens específicas. Um exemplo notável é o sinal de igualdade. Na aritmética, esse símbolo é geralmente interpretado de forma unidimensional, indicando à esquerda a operação e, à direita, o resultado dessa operação. Já na álgebra, o sinal de igualdade assume um papel bidimensional, podendo ser compreendido tanto da esquerda para a direita quanto no sentido inverso. Além disso, ele pode impor restrições, como ocorre em equações que são verdadeiras apenas para determinados valores das variáveis envolvidas.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, com base nos pressupostos da etnografia, por permitir a compreensão das práticas pedagógicas em seu contexto real e cotidiano. O estudo foi realizado em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Raimundo Paz, no município de Rio Preto da Eva/AM.

Os procedimentos metodológicos incluíram observações sistemáticas de aulas de Matemática, entrevistas semiestruturadas com professores da área e análise de documentos escolares, como planos de ensino e registros de atividades. As observações foram registradas em diário de campo, acompanhadas da coleta de produções escritas dos alunos. A análise dos dados seguiu a técnica de categorização temática, com foco na compreensão das estratégias docentes relacionadas ao letramento matemático e nas interações estabelecidas em sala de aula. A etnografia permitiu captar os significados atribuídos pelos sujeitos às suas práticas, favorecendo uma leitura crítica do processo educativo.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS

Para realizar esta análise, foi necessário examinar os registros das observações, articulando os episódios anotados com a fundamentação teórica, de modo a contextualizar adequadamente a pesquisa. Todas as observações ocorreram com a autorização da direção da escola e da professora responsável.

4.1 Bloco 1: Observações realizadas em setembro de 2022

As categorias de análise definidas foram:

- a) Compreensão dos alunos em relação aos enunciados das questões escritas no quadro – 2 aulas;
- b) Atenção dos alunos durante as aulas de matemática – 2 aulas.

Antes do início das aulas, a professora apresentou a pesquisadora aos alunos, informando que ela também era professora de matemática e que permaneceria um período em sala. Nesse momento inicial, não houve participação dos estudantes, que se mostraram dispersos enquanto a professora realizava a chamada. Ressalta-se que a professora seguiu as orientações estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o terceiro bimestre, combinando aulas teóricas detalhadas com atividades práticas, incluindo jogos.

Primeiro dia de observação: tema Grandezas de Volume e Capacidade – Aula Teórica

Durante duas aulas de 50 minutos, a professora abordou medidas lineares, de área, volume e grandeza de capacidade, destacando que a grandeza de capacidade havia sido trabalhada em aula anterior. A explicação sobre o cálculo do volume do paralelepípedo foi feita com o auxílio do quadro. Observou-se, entretanto, que os alunos apresentaram dispersão e pouca participação, sendo evidenciado que a maioria não compreendeu o conteúdo ministrado.

Na prática docente, identificou-se a necessidade de uma abordagem mais contextualizada, conectada ao cotidiano dos estudantes, o que possivelmente facilitaria a compreensão e a reflexão sobre o tema, alinhando-se à perspectiva do letramento matemático. Oliveira (2020, p.176) ressalta aspectos essenciais a serem considerados ao se trabalhar grandezas e volumes, entre eles:

- a) o problema deve ser o ponto de partida para a atividade, apresentando conceitos e conteúdos matemáticos por meio de situações-problema que incentivem a elaboração de estratégias para sua resolução;
- b) a resolução não deve ser mecânica, mas sim promover a interpretação do enunciado e a organização da situação proposta;
- c) o aluno deve aproximar-se de problemas já resolvidos para construir conceitos que o auxiliem na resolução de novos problemas;
- d) os conceitos matemáticos são construídos por meio de generalizações e retificações articuladas;
- e) o estudo de grandezas e volumes deve integrar conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas.

Com base nessas orientações, compreende-se que o professor deve estar atento para identificar situações que realmente despertem o interesse dos alunos, estimulando o debate e a problematização dos conteúdos. Além disso, é fundamental que os estudantes sejam incentivados a estabelecer conexões entre o conhecimento atual e experiências anteriores, possibilitando a aplicação parcial ou total de ideias e procedimentos já assimilados.

Durante as observações, percebeu-se que a professora não priorizou a manutenção da atenção dos alunos em sala, concentrando-se mais na exposição do

conteúdo. Muitos estudantes apresentavam sinais de cansaço, o que favorecia a dispersão e a desatenção.

Retomando a discussão sobre a prática do letramento matemático, destaca-se que a resolução de problemas matemáticos está profundamente conectada à vida cotidiana das pessoas, sendo fundamental para apoiar os estudantes, especialmente os do 6º ano. Com base no plano de ensino elaborado pela professora, a pesquisadora realizou uma reestruturação do plano de aula, alinhando-o às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) para a disciplina de Matemática no 6º ano.

Quadro 2: Acervo da própria Escola

Tema	Aula prática: experimento relacionando volume e capacidade.
Unidade temática	Grandezas e medidas
Objetos do conhecimento	Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume.
Habilidade da BNCC	(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento;
Objetivos	Compreender e aplicar estratégias para cálculo do volume de paralelepípedos; Relacionar as grandezas capacidade e volume; Realizar medições diretas de comprimento;
Conteúdo	Medidas de capacidade e volume; Relação entre volume e capacidade;

Duração	2 aulas de 50 min cada;
Recursos didáticos	Recipiente na forma de prisma quadrangular com capacidade de 1 litro (foi utilizado uma caixa de leite), Medidor de capacidade com mínimo de 1 litro, um lápis, caderno ou folhas para anotação e rascunho. Régua escolar e funil;

¹⁹ Metodologia/avaliação	Aula teórica e experimental; Na aula experimental foi utilizado a régua, onde os alunos mediram as dimensões: comprimento, largura e altura do recipiente. Estas medidas foram anotadas por eles no caderno utilizando o centímetro como unidade de medida e uma casa decimal de precisão; Calcularam o volume do recipiente utilizando o modelo matemático para o cálculo do volume de prismas quadrangulares; O volume foi expresso em unidades de centímetro cúbico conforme explicação teórica da professora, e também em equipe de 4 alunos encheram o medidor com 1 litro de água para, derramá-la no recipiente; Conclusão e avaliação: para a pesquisadora foi positiva com a participação maciça dos 28 alunos;
-------------------------------------	--

Fonte: Elaborado pela autora.

1º dia de Observação: Tema da Grandezas de Volume e Capacidade - Aula Prática

A atividade prática ocorreu no laboratório de ciências e foi desenvolvida com o uso de sucata e materiais trazidos pelos próprios alunos. Observou-se elevado engajamento e participação por parte da turma, que foi organizada em equipes. Os estudantes demonstraram entusiasmo, dialogaram entre si sobre os detalhes das tarefas e buscaram ativamente expor suas compreensões. A professora acompanhou cada grupo individualmente, o que exigiu um esforço significativo de sua parte. Constatou-se, a partir das observações, que as aulas expositivas não haviam despertado o mesmo envolvimento; contudo, nos momentos experimentais foi possível perceber indícios de um processo efetivo de alfabetização matemática.

Nesse cenário, as interações promovidas durante a atividade experimental, centrada nos conceitos de Grandezas de Volume e Capacidade, revelaram-se fundamentais para a apropriação e compreensão dos conteúdos pelos estudantes do 6º ano. Tais momentos também se mostraram relevantes para o fortalecimento das relações interpessoais, especialmente no contexto da socialização em sala. Diante disso, compreende-se que experiências práticas no ensino da matemática contribuem para o letramento matemático e devem ser incorporadas com a intenção de mobilizar o interesse dos alunos, ao mesmo tempo em que promovem aprendizagens mais significativas.

2º dia de Observação: Tema da Grandezas de Volume e Capacidade: Aula Teórica

Na semana posterior, fez-se a 2ª observação da aula teórica, o assunto tratava-se do tema grandeza de volume e capacidade. A professora fez uma breve explicação do assunto anterior. O tema da explicação: O litro.

O litro é a unidade fundamental de capacidade, entretanto, também é usado o quilolitro(kl), hectolitro(hl) e decalitro que são seus múltiplos e o decilitro, centilitro e o mililitro que são os submúltiplos.

Como o sistema padrão de capacidade é decimal, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 10.

Medida de Massa, no Sistema Internacional de unidades a medida de massa é o quilograma (kg). Um cilindro de platina e irídio é usado como o padrão universal do quilograma, as unidades de massa explicadas foram: quilograma (kg), hectograma (hg), decagrama (dag), grama (g), decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama (mg). Medida de volume no sistema internacional de unidades (SI) é o metro cúbico (m^3), sendo que $1m^3$ corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1m de aresta. Neste caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo.

A medida de volume no sistema internacional de unidades (SI) é o metro cúbico (m^3), sendo que $1m^3$ corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1m de aresta. O volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. Foram dadas explicações e os alunos nessa aula estavam mais atentos

sabendo que iriam para o laboratório na aula subsequente.

2º dia de Observação: Tema da Grandezas de Volume e Capacidade - Aula Prática

A Professora solicitou aos alunos que cada um trouxesse uma caixa de leite vazia e com essa caixa a professora trabalhou todos os itens explicados na aula teórica. A participação dos alunos foi unânime.

Figura 5: A utilização da caixa de leite na aula prática.

Fonte: <https://www.todamateria.com.br> (Acesso em março de 2023).

Durante as observações das aulas práticas, foi possível perceber a empolgação dos alunos do 6º ano, com isso a pesquisadora pode afirmar que ideia de aulas práticas incorporada às propostas de ensino possibilita um trabalho rico e estimulador às aprendizagens e o desenvolvimento de habilidades matemáticas para os alunos.

Percebeu-se também que a professora tomou os devidos cuidados ao planejar a aula, a utilização dos recursos, o que contribuiu para que os alunos pudessem entender as explicações teóricas e desenvolver no decorrer do processo das atividades experimentais utilizando sucatas.

4.1 Bloco 2: Observações elaboradas no mês de outubro de 2022. Categorias de análises foram:

- Atenção dos alunos nas aulas de matemática;

- Apontar os objetivos didáticos traçados pela professora nas aulas de matemática;

A pesquisadora fez as observações em sala de aula por dia, isto é, 4 aulas para observação desses quesitos. O objetivo dessa observação foi buscar um olhar partindo da concepção de que a matemática faz parte da realidade do aluno, vista como instrumento que ajuda no desenvolvimento no seu meio social, entendemos ser fundamental inseri-la por meio de atividades práticas e experimentais especialmente as manipulativas tendo em vista o manuseio de objetos concretos utilizados com objetivos didáticos são transformados em facilitadores para a descoberta e construção de conceitos que estão sendo trabalhados.

Ao observar a atenção dos alunos nas aulas de matemática, conforme já discorrido no item anterior, as aulas práticas foram muito participativas por todos os alunos. Considerando o uso de materiais manipulativos, a professora fez o uso desses recursos de maneira correta, e verificou-se que os objetivos foram alcançados, percebeu-se que os alunos aprenderam criativamente.

No planejamento das atividades a professora pensou também no espaço que seria usados, para as aulas práticas com livre movimentação e acesso aos materiais. Além disso, verificou-se o tempo de atividade proposta esteve adequada aos estudantes envolvidos.

Assim, no decorrer do processo da aplicação das atividades, a pesquisadora avaliou o desenvolvimento dos estudantes, e refletiu sobre o valor dessas atividades como recursos de aprendizagem, chegando à conclusão que atividades desse mote é um recurso indispensável, que deveria sempre estar agregado ao programa de ensino.

Se nos debruçamos ao pensamento de Vygotsky sobre o desenvolvimento e a aprendizagem e a relação do sujeito com o mundo mediado pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos, nesse caso em uma aula de matemática uma vez que através da zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é que o aprendizado acontece por meio da interação do indivíduo com o outro e na socialização.

De acordo com a perspectiva de Vygotsky (1983), a zona de desenvolvimento proximal refere-se à distância existente entre o nível de desenvolvimento real — evidenciado na capacidade do estudante de resolver problemas de maneira autônoma — e o nível de desenvolvimento potencial, que pode ser alcançado com o apoio de um adulto ou por meio da interação com colegas mais experientes.

Nesse sentido, compreende-se que a atuação docente deve envolver a criação e a organização de situações-problema que instiguem o processo de aprendizagem, favorecendo o exercício do pensamento crítico, a formulação de hipóteses e a busca por alternativas e soluções. Tais pressupostos puderam ser constatados durante as atividades práticas observadas em sala, nas quais os alunos demonstraram envolvimento e protagonismo. Evidenciou-se, assim, que o processo de aprendizagem ocorreu de forma significativa, favorecido pela mediação docente e pela colaboração entre os pares.

A aprendizagem significativa ocorre sempre por meio da recepção ou por descoberta. Quando ocorre por meio da recepção, essa informação é passada ao sujeito cognoscente em sua forma final. No entanto, na aprendizagem por descoberta, o conteúdo a ser aprendido precisa ser descoberto pelo sujeito. Mas, quando um novo material de estudo é aprendido, há uma internalização e incorporação à estrutura cognitiva.

Na observação sobre objetivos didáticos traçados pela professora nas aulas de matemática, podemos afirmar que foram bem planejados, utilizando estratégias motivacionais, são estratégias que permitiram aos alunos aprender a aprender, impactando diretamente no processo de ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, reconhece-se que a motivação exerce papel central no processo de aprendizagem. Quando ela se apresenta fragilizada, torna-se responsabilidade da escola e, especialmente, do professor buscar estratégias para reavivá-la, conforme apontado por Riche (2016). Nessa mesma direção, Cortella (1999) destaca que a experiência de prazer e de envolvimento com a atividade realizada é elemento essencial tanto para a aprendizagem quanto para o estímulo da criatividade no ambiente escolar.

Desse modo, o processo de criação e ressignificação do conhecimento ultrapassa a simples abordagem de temas agradáveis; trata-se, sobretudo, de abordar os conteúdos de forma envolvente e significativa. Quando o educador demonstra entusiasmo pelo que ensina, essa postura tende a contagiar os estudantes, favorecendo o engajamento com a aprendizagem.

Complementarmente, Libâneo (2013) enfatiza que a principal responsabilidade docente está em assegurar a articulação entre ensino e aprendizagem por meio de um processo didático intencional. Para que essa aprendizagem seja efetiva e duradoura, é necessário que o professor tenha clareza

de seus objetivos pedagógicos, ao passo que o estudante precisa desenvolver a capacidade de refletir sobre o que aprendeu, exercitando a autoavaliação como parte do processo formativo.

4.2 Bloco 3: Observações elaboradas no mês de novembro de 2022. Categorias de análises foram:

As observações realizadas com foco na identificação de elementos do letramento matemático na turma do 6º ano demonstraram que esses aspectos estiveram presentes, sobretudo nas atividades práticas desenvolvidas pela professora, especialmente durante o trabalho com o conteúdo de Grandezas de Volume e Capacidade. Nessa ocasião, foi utilizada sucata trazida pelos próprios alunos, o que possibilitou a construção de uma aprendizagem mais significativa, contextualizada e colaborativa.

A prática pedagógica observada seguiu uma organização didática que teve início com aulas teóricas e, posteriormente, avançou para atividades práticas. Essa transição metodológica favoreceu o engajamento dos alunos, promovendo um ambiente mais dinâmico e propício ao letramento matemático. Destaca-se que, para a efetivação desse processo, é essencial que o docente proporcione aos educandos oportunidades de compreender a Matemática a partir de sua realidade, utilizando métodos acessíveis e significativos, nos quais o letramento matemático seja parte estruturante da metodologia de resolução de situações-problema, seja de forma individual ou em pequenos grupos.

A atuação da professora refletiu esse compromisso ao modificar a dinâmica tradicional da sala de aula, incorporando estratégias diferenciadas que favoreceram a construção coletiva do conhecimento matemático. Alinhada a essa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) para o Ensino Fundamental ressaltam como objetivo central o desenvolvimento da capacidade de questionar a realidade com base na formulação e resolução de problemas, por meio do uso do raciocínio lógico, da criatividade, da intuição e da imaginação. Além disso, enfatizam a importância da análise crítica, da seleção consciente de procedimentos e da verificação adequada dos métodos utilizados na busca por soluções.

Nesse contexto, observa-se que o letramento assume um papel fundamental não apenas no ensino da Matemática, mas também como eixo estruturante em diversos campos do saber. Durante o processo de observação, foi possível constatar que os alunos demonstraram maior motivação e envolvimento ao participarem de atividades práticas, que favoreceram a compreensão dos conteúdos abordados. Tais atividades permitiram a apropriação da linguagem matemática de forma mais concreta e significativa, evidenciando o que se pode compreender como um processo de alfabetização nessa linguagem específica.

A esse respeito, Ortega e Parisotto (2016, p. 123) ressaltam a centralidade da linguagem matemática na construção do conhecimento, uma vez que os conceitos dessa área são apresentados em textos que articulam relações matemáticas e linguísticas. Isso reforça a importância tanto da alfabetização na língua materna quanto na linguagem matemática, já que a interpretação adequada dos conceitos matemáticos exige que o aluno esteja alfabetizado e letrado para compreendê-los e aplicá-los com autonomia na resolução de problemas.

Dessa forma, é possível afirmar que os processos de alfabetização e letramento constituem a base para o desenvolvimento integral do aluno no percurso educacional e para sua formação cidadã. A distinção conceitual entre esses processos revela sua complementaridade: enquanto a alfabetização refere-se à aquisição técnica da leitura e da escrita, o letramento diz respeito ao uso social dessas habilidades, permitindo ao estudante participar de práticas sociais mediadas pela linguagem e pelo raciocínio lógico-matemático.

Os instrumentos avaliativos propostos por políticas públicas educacionais têm evidenciado resultados que reforçam a necessidade de reavaliar as práticas pedagógicas voltadas à alfabetização e ao letramento, com foco na qualidade do ensino e na promoção das capacidades de reflexão e criticidade. Ao observar os recursos pedagógicos utilizados pela professora para o ensino de Matemática sob a ótica do letramento matemático, constatou-se que a mediação inicial foi centrada na motivação dos alunos.

Bicudo (2010, p. 56) defende que o ensino da Matemática deve se apoiar em atividades que despertem o interesse dos estudantes, uma vez que problemas apresentados de maneira atrativa potencializam a criatividade na elaboração de estratégias e soluções. A autora ainda destaca que atividades lúdicas e experimentais favorecem a simulação de situações-problema que exigem respostas imediatas,

estimulando o planejamento de ações e promovendo uma atitude positiva diante dos erros, que passam a ser corrigidos no curso da própria ação, de forma espontânea e sem traumas.

Nesse sentido, as atividades práticas observadas permitiram que os alunos não apenas vivenciassem situações-problema, mas também desenvolvessem habilidades como o uso de símbolos e o pensamento por analogia — evidenciado durante a atuação no laboratório, ao criarem relações entre conceitos. Embora a docente não tenha explicitado a noção de letramento matemático em sua prática, sua intencionalidade pedagógica esteve claramente voltada para a alfabetização matemática, priorizando a aprendizagem significativa por meio da experiência e da investigação. Dessa forma, as práticas em sala passaram a configurar-se como estratégias eficazes para o desenvolvimento do letramento matemático.

A partir dessa perspectiva, compreende-se que as atividades práticas assumem um papel central no processo de aprendizagem, sendo instrumentos pedagógicos que estimulam, orientam e permitem a avaliação contínua do desempenho discente. Assim, a atuação da professora, conforme analisado, funcionou como fio condutor da aprendizagem, contribuindo para a construção e reconstrução do conhecimento matemático por parte dos estudantes do 6º ano.

Sob essa ótica, cabe ao docente de Matemática adotar uma postura hermenêutica, assumindo a responsabilidade de interpretar e ressignificar sua prática em função das necessidades da turma. Isso implica selecionar desafios significativos, favorecer a expressão das ideias dos alunos e promover o aprendizado por meio da exploração concreta da Matemática, utilizando-se de materiais manipuláveis, utensílios de medição, recursos tecnológicos e outras ferramentas didáticas.

Os registros realizados ao longo dos dias de observação em sala evidenciaram o quanto a prática pedagógica fundamentada na ludicidade e na experimentação contribuiu para que os alunos se apropriassem do conhecimento matemático de maneira contextualizada. Do mesmo modo, o processo permitiu à pesquisadora compreender, de modo mais aprofundado, as possibilidades e os impactos do letramento matemático na dinâmica do ensino e da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou que o ensino de Matemática, quando articulado ao letramento matemático e vinculado a atividades práticas contextualizadas, contribui significativamente para o desenvolvimento integral dos estudantes. Observou-se que o modelo tradicional, ainda presente em algumas salas de aula, tende a priorizar repetições mecânicas, pouco estimulantes do ponto de vista cognitivo. Em contrapartida, abordagens mais atuais valorizam a Matemática como ferramenta para o exercício do pensamento lógico e para a construção de conhecimentos com sentido.

Durante a investigação, foi possível constatar que a professora observada compreende a importância do letramento e da alfabetização matemática, utilizando estratégias que favorecem a participação ativa dos alunos e o desenvolvimento de habilidades por meio de situações práticas. As aulas envolveram os estudantes em discussões e reflexões sobre problemas, promovendo a troca de saberes e a construção coletiva do conhecimento.

A prática docente analisada demonstra intencionalidade pedagógica no planejamento de atividades que consideram a realidade dos alunos, promovendo o diálogo e o reconhecimento de erros como parte do processo de aprendizagem. A professora combinou explicações teóricas com atividades práticas e uso de materiais didáticos, favorecendo o aprendizado, especialmente entre os alunos com maiores dificuldades.

REFERÊNCIAS

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. *Educação Matemática: pesquisa e prática pedagógica*. Campinas: Papirus, 2010.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2023.

BRASIL. *Cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC: Letramento Matemático*. Brasília: MEC/SEB, 2015.

BRASIL. *Educação Infantil: direitos de aprendizagem e desenvolvimento*. Brasília: MEC/SEB, 2014.

BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática – Ensino Fundamental*. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BREDA, Adriana Mendes. *Etnomatemática: entre os discursos e as práticas escolares*. Curitiba: CRV, 2011.

CASTRUCCI, Octavio. *Elementos de Teoria dos Conjuntos*. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1969.

CORTELLA, Mário Sérgio. *A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos*. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

FERNANDES, Jaqueline de Souza. *A linguagem matemática na construção do conhecimento: uma abordagem didática*. São Paulo: Cortez, 2018.

FONSECA, Eliane Barbosa. *Alfabetização matemática: teoria e prática*. São Paulo: Ática, 2009.

GOMES, Celina Maria. *História da Matemática Moderna no Brasil: contribuições e limites*. São Paulo: Cortez, 2018.

LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

MARTINS, Emília. *Alfabetização matemática na prática docente: entre saberes e fazeres*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

ORTEGA, Janet Regina de Souza; PARISOTTO, Irene Cristina. A linguagem matemática no processo de construção do conhecimento. In: MACHADO, S. R. (Org.). *Educação Matemática: caminhos e possibilidades*. São Paulo: Cortez, 2016. p. 121-135.

PINTO, Newton Duarte. *O ensino da matemática no Brasil e o movimento da matemática moderna*. Campinas: Autores Associados, 2007.

RICHE, Beatriz G. *Motivação na aprendizagem escolar: contribuições da teoria da autodeterminação*. São Paulo: Loyola, 2016.

SOUZA, Elenice Alves de. *Letramento matemático e ensino: interfaces e desafios*. Campinas: Mercado de Letras, 2010.

UNESCO. *Education for People and Planet: Creating Sustainable Futures for All – Global Education Monitoring Report*. Paris: UNESCO Publishing, 2016.

VYGOTSKY, Lev Semionovich. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. São Paulo: Martins Fontes, 1983.